

Axmedova Maloxat Ergashevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

professori, pedagogika fanlari doktori

ANNOTASIYA: Pedagogik mahoratni rivojlantirishda pedagogik OTMda bo‘lajak o‘qituvchining ta’lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish asosida amalga oshiriladi. Asosiy o‘rinni pedagogik fanlar tizimi egallaydi, bunda asosan pedagogika nazariyasi va tarixi, yangi pedagogik texnologiya, pedagogik mahorat, psixologiya. Pedagogik turkum fanlar fundamental bilim berish bilan birgalikda bo‘lajak o‘qituvchini dunyoqarashini, metodologik bilimlarini rivojlantiradi. Pedagogik mahorat amaliyot davrida yanada rivojlanadi va talabalarda amaliy ko‘nikma, malakalar tekshiriladi. Pedagogik mahorat rivojlanishida muhim o‘rinni bo‘lajak o‘qituvchini ijtimoiy - pedagogik faoliyati bajaradi. Bu faoliyat qancha mazmunli va keng bo‘lsa, shuncha uning samaradorligi oshadi. Pedagogik mahoratga erishishning eng samarali va to‘g‘ri yo‘li o‘z-o‘zini tarbiyalashdir. O‘z-o‘zini tarbiyalash usul va vositalari nihoyatda ko‘p, qolaversa o‘qituvchilikning o‘zi ijodiy soha hisoblanadi, izlanishni talab etadi.

OTMda tarbiyaviy metodlarni qo‘llash mexanizmi, o‘z texnikasi mavjud bo‘lib, u o‘qituvchining pedagogik mahoratiga bog‘liq. A.S.Makarenko aytganidek, “ ta’lim oluvchilar o‘qituvchining tyutor sifatidagi ta’sirini, uning tashqi ko‘rinishidan, boy ma’naviyatidan, notiqlik san’atidan, so‘z intonatsiyasini mukammal o‘z o‘rnida qo‘llay olishidan, yuz ifodasidan o‘zlariga qabul qiladilar”. Tarbiya -bu o‘qituvchi tomonidan shaxslararo munosabatlar tizimida amalga oshiriladigan talabaning shaxsiy xususiyatlari va sifatlarining rivojlanganlik darajasini belgilovchi jarayondir. Uning natijalarini tahlil qilish asosida tarbiyalash texnologiyasi asosiy unsurlarining yo‘naltirilganligi va mazmunini aniqlashtirish yoki tuzatish amalga oshiriladi. Ta’kidlash joizki, hozirgi vaqtda tarbiya jarayoni pedagogik ilmiy adabiyotlarda mukammal darajada o‘z aksini topmagan, bu esa uning tarbiyaviy texnologiyalarda ilmiy asoslangan holda amalga oshirilishini murakkablashtiradi. Bir vaqtning o‘zida ota-onalar va tyutorlar ham, har doim uning natijalariga yetarlicha subyektiv baho berolmaydilar. Buning natijasida aynan bir xil xarakterdagi talabalar tarbiya ko‘rganlik darajasi har xil tyutor va tyutor lar tomonidan turlicha baholanmoqda. Hozirgi vaqtda ishlab chiqilgan ilmiy-nazariy holatlarga tayanmasdan turib, ushbu kamchilikni hal etib bo‘lmaydi. Eng awalo, “tarbiya ko‘rganlik” tushunchasining mohiyatini anglab yetish zarur. Afsuski, hech bir lug‘atda ushbu daraja bevosita muammo sifatida qo‘yilib ilmiy ta’rif berilmagan.

Shu bilan bir vaqtda bir qator pedagogik tadqiqotlarda, shaxsni o‘rab turgan ijtimoiy, biologik va geografik muhit, kishilar bilan o‘zaro munosabatida namoyon bo‘ladigan eng olijanob shaxsiy xususiyatlar tarbiya ko‘rganlikni belgilab berishi ta’kidlanadi. Tarbiya ko‘rganlikni aniqlash asosida shaxslararo munosabatlar tizimida amalga oshiriladigan talabaning shaxsiy xususiyatlari va sifatlarining rivojlanganlik darajasini ham o‘rganishga imkoniyat yaratiladi. Tarbiya ko‘rganlik

darajasini aniqlash jarayonining asosiy xususiyatlari pedagogika va psixologiyada, shuningdek, boshqa fanlarda ishlab chiqiladigan maxsus metodlar tizimini qo‘llash natijasida belgilanadi. Ya.S.Turbovskiy, N.V.Kuzmina, LP.Rachenko, V.P.Simonov, A.V.Xristeva kabi pedagog olimlar ulami uch guruhga birlashtiradilar: ommaviy, an’anaviy va diagnostik metodlar. Ommaviy metod sifatida dialektikaning asosiy qonuniyatlari-insonning miqdor o‘zgarishlaridan sifat o‘zgarishlariga o‘tishi, qaramaqarshiliklar birligi va kurashi, inkomi inkor etish qonuniyatlaridan foydalaniladi. Uning asosiy xususiyati shundaki, ular hech qanday istisnosiz, obyektiv reallikning barcha hodisalarini tahlil qilish uchun qo‘llaniladi, shu bilan birga, o‘qituvchilarga faqat so‘nggi natijalami aniqlashtirib olishni talab etadi va o‘rganiladigan obyekt to‘g‘risida aniq ma‘lumotlami beradi. Tarbiya ko‘rganlikni aniqlashning an’anaviy metodini amalga oshirish yanada aniq natijalami olishga imkoniyat yaratadi. Ular allaqachon, yetarli darajada ishlab chiqilgan va turli toifadagiyutor tomonidan qo‘llanilmoqda.

Amaliyotda olib borilayotgan faoliyatlar natijasida, tarbiya metodlaridan kuzatish metodi birmuncha maqbul hisoblanadi. Ushbu metod insonning shaxsiy faoliyati xususiyatlarini, ularning tabiiy (ilmiy, o‘yinli, kasbiy faoliyat va boshqalar) shart-sharoitlarda namoyon bo‘lishini tahlil qilish asosida o‘rganib chiqish tushuniladi. U talabalarning tarbiya ko‘rganlik darajasi to‘g‘risida xulosa chiqarishga imkoniyat beradigan xatti-harakatlari, xulq-atvorini muhokama qilishi, shaxsiy xususiyatlarida namoyon bolishini tavsiflaydigan dalillarning tizimli, maqsadga muvofiq jamlanishini ko‘zdatutadi. Tarbiya ko‘rganlikning eng ko‘p foydalaniladigan uslubi diagnostik metod bo‘lib, unda faoliyat individual diagnostik suhbat tariqasida olib boriladi. Ushbu metod pedagogik aniqlash (diagnostika) nuqtai nazaridan talabaning tarbiya ko‘rganlik darajasini o‘zi, atrof-muhitdagi kishilar va obyektiv real hodisalar to‘g‘risida bildirgan fikr-mulohazalari asosida baholab, mazmunini tahlil qilish asosida o‘rganishdan iboratdir. Diagnostik metod asosida o‘qituvchi nafaqat talabaning ichki dunyosi, uning qarashlari, ishonchlari, ideallarini chuqur anglab yetishi, balki ijobiy intilishlarini qo‘llab-quvvatlashi, uni mavjud muammolami hal etishga yo‘naltirishi, foydali ishlarga ruhlantirishi, yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarga e‘tibor qaratishi va ulami bartaraf etishga yordam berish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Umumiy guruhning so‘nggi tarbiya metodi sifatida faoliyat natijalarini tahlil qilish uslubi ishtirok etadi. U o‘z mohiyatiga ko‘ra, talabaning tarbiya ko‘rganlik darajasini u amalga oshirayotgan ijtimoiy va boshqa foydali mehnat faoliyatini tahlil qilish asosida o‘rganishdan iborat.

Mazkur uslub OTMda professor-o‘qituvchi tomonidan tarbiyalanuvchilarning xatti-harakatlari va qiziqishlari, ta’lim-tarbiya jarayonida, har-xil majburiyatlami bajarishdagi yuksak natijalar va kamchiliklarning hisobga olinishini nazarda tutadi, bu esa muayyan bir talabaning kasbga yo‘naltirilganligi xususiyatlari, uning xarakteri, hayotiy holatining shakllanganlik darajasi va boshqa faoliyatlari to‘g‘risida xulosa chiqarishga imkon beradi. Bayon etilgan metodlardan tashqari talabaning tarbiya ko‘rganlik darajasini aniqlash (diagnostika)da boshqa bir qator metodlar ham pedagogik-psixologik adabiyotlarda batafsil yoritib berilgan. Ularning har biri, umumiy maqsadga erishishni ta‘minlagan holda, maxsus hodisalami tahlil qilish asosida unga erishilishini nazarda tutadi:hujjatlarni tahlil qilish metodi-talaba shaxsini o‘rganishga oid hujjatlarning mazmuni (tavsifnomalar, taqrizlar, tavsiyanomalar va boshqalar); tajriba metodi-o‘qituvchilarning fikrlariga ko‘ra, zarur bo‘lgan sifat albatta namoyon bo‘ladigan maxsus tashkil etilgan shart-sharoitlarda tarbiya ko‘rganlikning namoyon bo‘lishi; anketalashtirish metodi (intervyu)-oldindan tayyorlab qo‘yilgan savollarga talaba tomonidan beriladigan yozma yoki og‘zaki javoblarning mazmuni; mustaqil xususiyatlar metodi-boshqa shaxslami muayyan bir insonning tarbiya ko‘rganligi to‘g‘risida fikr va

mulohazalarini baholash va muhokama qilish; tarjimai hoi metodi-shaxs hayotida oldingi mehnat faoliyati davrining ijtimoiy-psixologik nuqta nazardan yoritilishi. Shuni hisobga olish joizki, ko‘rib chiqilgan umumiy metodlarni qo‘llash o‘qituvchiga tarbiya ko‘rganlik darajasi to‘g‘risidagi talaba haqidagi xulosani shakllantirish uchun yetarli darajada mukammal ma‘lumotlarni beradi. Biroq, ulardan har biri alohida natijalarning to‘liq obyektivligini ta‘minlamaydi. Mazkur ko‘rsatkichlarni ulami tizimli qo‘llashda shart-sharoitlarni oshirish mumkin.

Tarbiya jarayoni natijalarining ishonchliligini oshirishning yana bir sharti sifatida uchinchi guruh metodlaridan-maxsus xususiy metodlardan foydalanish tavsiya etiladi. Ular ko‘pincha professional psixologlar tomonidan an psixologiya tarmoqlaridan biri bo‘lgan psixologik diagnostika (psixodiagnostika) doirasida qo‘llaniladi. Ushbu maqsadda ko‘pincha talabaning maxsus ishlab chiqilgan so‘rovnomada bayon etilgan savollarga javoblarini tahlil qilish asosida tarbiya ko‘rganlik darajasining diagnostikasini ko‘zda tutadigan so‘rov uslubi qo‘llaniladi. Hozirgi vaqtda G.Ayzenk, R.Kettel, Dj.Teylor, Ya.Strelyau kabi xorijlik psixologlarning har bir millat mentalitetiga moslashtirilgan shaxsiy so‘rovnomalari hamda mahalliy psixologlarning bir qator ishlanmalari keng tarqalgan. Shuningdek, ta‘kidlash joizki, so‘nggi yillarda kompyuter texnologiyalari yordamida amalga oshirilayotgan so‘rov uslubiyotlari ishlab chiqilmoqda va amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bu ularga kira olish va uning nafaqat professional psixologlar, balki turli toifadagi tyutor tomonidan qo‘llanilishi imkoniyatini kengaytiradi. Ulardan o‘z-o‘zini diagnostika qilishda ham qo‘llanilishi mumkin. Yuqorida bayon etilgan fikr-mulohazalarga tayangan holda o‘qituvchi tyutor sifatidagi faoliyatida quyidagi jarayonlarni bilishi lozim:

1. Tarbiya muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida shaxsni har tomonlama rivojlantirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirish jarayoni bo‘lib, har qanday tuzum va zamonda ijtimoiy munosabatlar mazmunini aniqlash, ularni tashkil etish asosi bo‘lib kelgan.

2. Yosh avlod tarbiyasi turli makon va zamonda muayyan maqsad asosida tashkil etiladi. Ijtimoiy tarbiyani yo‘lga qo‘yish jarayonida bir qator vazifalar hal etiladi. Tarbiyaning maqsad va vazifalari ijtimoiy tuzum mohiyati, taraqqiyot darajasi, ijtimoiy munosabatlar mazmuni, shuningdek, jamiyat fuqarolarining dunyoqarashi, intilishlari, orzu-niyatlari asosida belgilanadi.

3. Tarbiya jarayonining xususiyatlarini chuqur anglash va ularni inobatga olgan holda tarbiyani tashkil etish oldinga qo‘yilgan maqsadga erishish, shuningdek, belgilangan vazifalarni ijobiy hal etish imkoniyatini beradi.

4. O‘qituvchi pedagogik texnologiyaga oid bilimlar bilan bir qatorda tarbiya texnologiyasiga oid bilimlarga ham ega bo‘lishi shart: o‘qituvchi xatti-harakatlarining algoritmi, tarbiyalash shakllarini bilishi, har qanday tarbiyalash metodini amalga oshirish bo‘yicha barcha operatsiyalarni mukammal bajara olishi lozim. Tarbiya jarayonini samarali modellashtirish uchun uning harakatlantiruvchi kuchini, har bir talabaning tarbiya jarayonidagi faoliyatini yaxshi bilish kerak. Buning uchun o‘qituvchi quyidagi holatlarni unutmasligi lozim: tarbiyalanuvchi ruhiyatini puxta bilish; ota-onalar bilan muntazam aloqada bo‘lib, ular ishtirokida talaba bilan tarbiyaviy mazmunda suhbatlar o‘tkazish, talabaning ichki dunyosini, xarakterini bilmasdan u bilan qo‘pol muomalada bo‘lmaslik, sodir etilgan xatoliklarni kechira olish; talabaning qiziqishlarini, uni o‘rab turgan tashqi muhitni doimiy nazorat qilish; talabani qat‘iy kundalik rejimga o‘rgatish va uni kuzatib borish; iste’dodini, qobiliyatini va o‘zi tanlagan kasbga moyilligini e‘tiborga olib uni takomillashtirish;

Shaxsni tarbiyaviy jarayonlar asosida rivojlantirish, boshqarish, nazorat xarakteriga ega bo‘lib, bu borada belgilangan vazifalar tasodifiy harakatlar orqali emas, balki oldindan modellashtirilgan va puxta o‘ylangan rejalar asosida belgilanib hal etib boriladi. Tarbiyaviy jarayonni modellashtirishda o‘qituvchi bilimli, raqobatbardosh yetuk kadrlarni tarbiyalash uchun javobgar shaxs ekanligini unutmash kerak. Ushbu vazifalar tarbiya texnologiyalari maqsadlaridan kelib chiqib belgilanadi. Mustaqil O‘zbekiston Respublikasida ayni vaqtda yosh avlodni tarbiyalab voyaga etkazish uchun tarbiyaning quyidagi umumiy vazifalarini hal etish o‘qituvchi-tyutor zimmasiga yuklatilgan:

a) talabalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, ularda keng dunyoqarashni tarkib toptirish, o‘z shaxsiy turmushiga maqsadli yondashuv, reja va maqsad birligi hissini uyg‘otish;

b) talabalar ongini mustaqil davlatchiligimiz siyosatining tub mohiyati mujassamlashgan milliy mafkuramiz va umuminsoniy qadriyatlar, chuqur bilim va tafakkur, keng dunyoqarash bilan boyitib borish;

v) umuminsoniy axloq me‘yorlari (odamiylik, kamtarlik, o‘zaro yordam, mehr-muhabbat, muruwat, adolatli bo‘lish, insonparvarlik, axloqsizlikka nisbatan nafrat va hokazolar)ning mohiyatini anglashiga, muomala odobi, yuksak madaniyatni qaror toptirishga erishish;

g) talabalarda huquqiy va axloqiy me‘yorlarga hurmat ruhida yondashish hissi va fuqarolik tuyg‘usi, ijtimoiy burchga mas‘ullikni qaror toptirish;

d) tabiatni muhofaza qilish, ekologik muvozanatni yuzaga keltirish borasida mas‘uliyat hissini rivojlantirish;

e) vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish, o‘zga millat va xalqlarni hurmat qilish, ularning huquq va burchlarini kamsitmaslik tuyg‘usini qaror toptirish;

j) O‘zbekiston Respublikasining ichki va tashqi siyosatiga to‘g‘ri va xolisona baho berishga o‘rgatish;

z) insonni oliy qadriyat sifatida qadrlash, rahm-shafqatli bo‘lish, uning sha‘ni, or-nomusi, qadr-qimmatini, huquq va burchlarini hurmat qilishga o‘rgatish. Shu bilan birga tarbiya mazmunining asosiy yo‘nalishlari bo‘lmish, axloqiy, aqliy, jismoniy, ekologik, iqtisodiy, huquqiy va siyosiy tarbiyaning g‘oya va maqsadlari o‘qituvchi tomonidan modellashtirilib, bajariladigan vazifalar belgilab olinadi va amalga oshiriladi. Ushbu tarbiyaviy vazifalar mazmunini anglagan holda o‘qituvchi quyidagi faoliyatni olib borishi lozim: Tarbiya texnologiyasida tarbiya jarayoni, mazmun va mohiyatidan kelib chiqib belgilangan vazifalarni o‘qituvchi amalga oshirishi uchun uning o‘ziga xos qonuniyatlarini anglab olish muhim ahamiyatga ega. Tarbiyaning eng muhim qonuniyatlaridan biri aniq maqsadga vo‘naltirilganligidir. Zamonaviy talqinda tarbiya jarayoni o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi muayyan maqsadga erishishga qaratilgan samarali hamkorlik. Zero, tarbiya jarayonida o‘qituvchi va talabalarining birgalikdagi faoliyatlari tashkil etiladi, boshqariladi va nazorat qilinadi. Yagona maqsadga erishish yo‘li zamonaviy tarbiya jarayonining maqsadini tavsiflaydi. Tarbiya jarayoni ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, unda tarbiya mohiyatini yoritishga xizmat qiluvchi ichki va tashqi (subyektiv va obyektiv) omillar ko‘zga tashlanadi. Subyektiv omillar shaxsning ichki ehtiyojlari, qiziqishlari, hayotiy munosabatlari mazmunini anglashga yordam bersa, obyektiv omillar shaxsning hayot kechirishi, shakllanishi, hayotiy muammolarni ijobiy hal etish uchun sharoit yaratadi. Tarbiya jarayonining tashkil etilishi va boshqarilishida nafaqat o‘qituvchi faoliyati, balki talabaning yosh va psixologik shaxsiy xususiyatlari, o‘y-fikrlari, hayotiy qarashlari ham muhim ahamiyatga ega. Tarbiya

jarayonining yana bir qonuniyati uning uzoq muddat davom etishidir. Tarbiya natijalari tez sur’atda yaqqol ko‘zga tashlanmaydi. O‘zida insoniy sifatlarni namoyon eta olgan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishda uzoq muddatli davr talab etiladi. Shaxsning muayyan vaqtning o‘zida, turli-tuman qarashlar mavjud bo‘lgan bir sharoitda harakat qilishi tarbiya jarayonini murakkablashtiradi. Ta’lim muassasalarida olib borilayotgan tarbiyaviy jarayon shaxs ongi va dunyoqarashini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Binobarin, yoshlik yillarida insonning asab tizimi yuqori darajada ta’sirchan hamda beqaror bo‘ladi. Shu bois tarbiyada muvaffaqiyatga erishish uchun talabalik yillarida shaxsga to‘g‘ri tarbiya berish lozimligi talab etiladi. Tarbiya jarayonining yana bir qonuniyati uning uzluksizligidir. OTMda olib borilayotgan tarbiya jarayoni bu - o‘qituvchi va talabalarning birgalikdagi uzluksiz, tizimli harakatlari jarayonidir. Talabalarda ijobiy sifatlarni qaror toptirishda yagona maqsad sari yo‘naltirilgan, bir-birini to‘ldiruvchi, boyitib boruvchi, takomillashtiruvchi faoliyat alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois oila, ta’lim muassasalari, jamoatchilik hamkorligida tashkil etilayotgan tarbiyaviy tadbirlarning uzluksiz o‘tkazilishiga erishish maqsadga muvofiqdir.

Talabalarni tarbiyalashda OTM yetakchi o‘rin egallasa ham, talabalarga uzluksiz tarbiyaviy ta’sir o‘tkaza olmaydi, chunki, talabalar belgilangan ma’lum muddatda OTMda o‘qituvchining tarbiyaviy ta’siri ostida bo‘lib, qolgan bo‘sh vaqtining asosiy qismini oilada, ko‘chada, jamoat orasida o‘tkazadilar. Kuzgi, qishki, bahorgi va ayniqsa, yozgi ta’tillar davrida talabalar OTM professor-o‘qituvchilari ta’siridan chetda qoladilar. Demak, OTMda talabalarni dars mashgulotidan tashqarida amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlardan holi vaqtda ular professor o‘qituvchi yoki tyutorlarning ta’siri hamda nazoratidan uzoqlashadilar. Ayni vaqtda, respublikamizda talabalarni OTMdan uzoqlashtirmaslik maqsadida qo‘shimcha ta’lim muassasalari faoliyat olib bormoqda.

Qo‘shimcha ta’lim muassasalarida talabalar xususiy fanlar hamda xorijiy tillarni mukammal o‘zlashtirishlari, texnik va badiiy yo‘nalishlar bo‘yicha bilim olishlari, amaliy faoliyat ko‘nikma va malakalariga ega bo‘lishlari mumkin. Tarbiya jarayonining yana bir qonuniyati - bu uning vaqtlit holda tizimli tashkil etilishidir. Yaxlitlik shundan iboratki, tarbiya jarayonining maqsadi, mazmuni va metodlarining birligi shaxsni shakllantirish g‘oyasini amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Bizga ma’lumki, shaxs ma’naviy-axloqiy sifatlarni navbatma navbat emas, balki yaxlit tarzda o‘zlashtira boradi, shu bois pedagogik ta’sir ham yaxlitlik, tizimlilik xarakteriga ega bo‘lishi lozim. Tarbiya jarayonining yaxlitlik, tizimlilik xususiyati qator pedagogik talablarga amal qilish, o‘qituvchi va talabalar o‘rtasidagi hamkorlikni qaror toptirishni talab etadi. Tarbiyaning yana bir qonuniyati shundan iboratki, bu jarayon ikki tomonlama aloqa xususiyatiga ega bolib, unda talabaning o‘zi ham faol ishtirok etadi. Ikki tomonlama aloqa ikki yo‘nalishda, ya’ni, o‘qituvchining talabalarga ko‘rsatadigan ta’siri (to‘g‘ri aloqa) hamda talabaning o‘qituvchiga nisbatan munosabati (teskari aloqa) tarzida tashkil etiladi. Tarbiyaning pedagogik texnologiya nazariyasi g‘oyasiga muvofiq, endilikda talaba tarbiya jarayonining obyektigina bolib qolmasdan, subyekti sifatida ham faoliyat ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun o‘qituvchi talabaning ichki imkoniyatlari, unga nisbatan bolayotgan tashqi ta’sirlar va axborot manbalarini inobatga olishi zarur. Agarda mazkur talab unutilsa, shaxsni tarbiyalash qiyinlashadi yoki barcha urinishlar samarasiz yakun topadi.

Mana shundan tarbiya jarayonining yana bir xususiyati - tarbiyada qarama-qarshilikning mavjudligi kelib chiqadi. Ushbu qarama-qarshiliklar talabalarga o‘z tushunchalariga muvofiq paydo bolgan dastlabki sifatlar o‘rtasida yoki talabalarga qo‘yiladigan talablar bilan ularni bajarish imkoniyatlari o‘rtasidagi ziddiyatlarning kelib chiqishi uchun zamin yaratadi. Undan tashqari ushbu qarama-qarshiliklar ko‘pincha talabaning ongi bilan xulqi bir-biriga muvofiq bolmasligidan, o‘qituvchi va tyutor larning talabalar yosh psixologik, fiziologik xususiyatlarini (fe’latvori, xarakteri,

qiziqishlari, jismoniy, ruhiy hamda fiziologik jihatdan soglomligi) yaxshi bilmasliklari oqibatida sodir boladi. Demak, tarbiya jarayonida quyidagi qonuniyatlar modellashtirish xususiyatini o'zida namoyon etadi:

O'qituvchi tarbiya mazmunini shaxsning barkamol inson darajasida rivojlanishiga qo'yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatini anglagan holda modellashtiradi. Ushbu modellashtirilgan mohiyat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy muhitda kishilar bilan o'zaro munosabatlar darajasi, shuningdek, jamiyat mafkurasi g'oyalari asosida belgilanadi. Modellashtirish asosida o'qituvchi quyidagi zamonaviy tarbiya mazmunining tamoyillarini belgilab oladi:

1.Maqsadning aniqligi. O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy-siyosiy mustaqillikka erishgan dastlabki yillardayoq yosh avlodni tarbiyalashda aniq maqsadlar belgilab olindi. Ushbu maqsadga erishish yolidagi asosiy vazifa - bo'lajak pedagog mutaxassislar salohiyatini har tomonlama yuksaltirish, ularda madaniyat va ma'naviyat unsuriarini shakllantirish, ya'ni, har bir shaxsning kasbiy bilimlami puxta egallashda aqliy, axloqiy, jismoniy, estetik, iqtisodiy, ekologik, huquqiy, siyosiy jihatdan ko'nikma va malakalarini rivojlantirishdir.

2.Birgalikdagi faoliyat. Tyutor talabalar ma'naviy madaniyatini shakllantirishning eng yaxshi namunalarini izlashi, shu asosda tarbiyaviy faoliyatni hayotiy me'yor va qadriyatlar bilan mutanosibligini ta'minlashi, talabalar ning tarbiyaviy dunyosiga chuqur kirib borib, o'zaro yaxshi munosabatlar asosida ulaming axloqiy tafakkurini shakllantirishi lozim. O'qituvchining pedagogik mahorati, tarbiyaviy faoliyatda doimo o'rnak bolishi talabalar faolligini ta'minlaydi. Zero, dunyoqarashi hali mukammal shakllanmagan talabalar uchun o'qituvchilaming ma'naviy dunyosi, hayotiy tajribalari, ulaming shaxsiy namunalari ulkan tarbiyaviy ta'sir kuchiga ega.

3.O'z-o'zini anglash. Barkamol avlodni tarbiyalashdan asosiy maqsad, yoshlarda e'tiqod, demokratik qarashlar va ijtimoiy hayotda o'z mustaqil fikriga va mustahkam pozitsiyasiga ega bo'lish shakllantiriladi. Insonning hayotda o'z-o'zini anglashi, tarbiya mazmunining eng muhim unsurlaridan biri sanaladi. Talabalar o'zlarining shaxsiy hayoti va faoliyatlarini subyekt sifatida e'tirof etib, o'z-o'zlarini qanday anglashi bilan tavsiflanadilar. Inson kamolotida fuqarolik, kasbiy va axloqiy jihatdan o'z-o'zini anglashi muhim ahamiyatga egadir.

4.Iroda erkinligi. Tarbiya jarayoni o'qituvchi tomonidan oqilona tashkil etilsa, bir vaqtning o'zida o'qituvchi va talabalar ma'naviyatini boyitadi. Agar o'qituvchi talabalaming qiziqishini, faoliyatini, o'rtoqlik va fuqarolik burchini his etishini, mustaqillikka intilish tuyg'ularini anglab, uni takomillashtirib borsa, talabada yuksak iroda va erkinlik tuyg'ulari shakllanib boradi.

5.Tarbiyaning shaxsga vo'naltirilganligi. Mazkur g'oya barcha ta'lim muassasalari amaliyotining markaziy nuqtasida o'qituvchilaming tarbiyaviy ishlar dasturida, turli tarbiyaviy maqsadlarga yo'naltirilgan tadbirlarda, tarbiyaning shakl, metod va vositalarida asosan talaba shaxsi turganligini anglatadi. Tarbiyaviy jarayonda uning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, o'ziga xos xarakteri, o'z qadr-qimmatini anglash tuyg'ulari modellashtirish asosida rivojlantirilib boriladi.

6.Jamoaning ta'siri. Talabalarda barkamol insonga xos xususiyatlar awalo guruh jamoasida rivoj lantiriladi. Guruh jamoasining tarbiyaviy ta'siri ostida talabaning bir-birlariga nisbatan ijobiy munosabatlari qaror topadi, jamoa yordamida talaba har tomonlama kamolotga erishadi, dunyoqarashi shakllantiriladi, insonparvarlik va o'zaro hamkorlik tuyg'ulari rivoj lantirilib boriladi. Zamonaviy tarbiya mazmunida ilgari surilgan g'oyalami modellashtirilishi yaxlit tarzda quyidagi ko'rinishga ega: Tarbiya mazmunining mukammal belgilangan qonuniyatlari mavjud bo'lib, u asrlar

davomida har bir davrning talablariga mos ravishda takomillashtirilib kelingan. Tarbiya mazmunida tarbiyalanuvchining yoshi va ijtimoiy kelib chiqishiga qarab belgilangan tarbiyaviy maqsad va vazifalarga muvofiq ular tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar, shaxs xulq-atvori hamda axloqiy sifatlari mujassamlashgan. Pedagogik talab jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor, ijtimoiy qoidalar, an'ana va urf-odatlarining muayyan me'yorlarini bajarish uchun talabalarga qo'yiladigan talablar majmui tushuniladi. Talab ijtimoiy xulq-atvor me'yorlarining yig'indisi, real masala yoki biror-bir xatti-harakatlarining bajarilishi to'g'risidagi aniq ko'rsatma sifatida ifodalanishi mumkin. Ushbu talablar bajarilish shartiga ko'ra bevosita yoki bilvosita bo'ladi. Bevosita ko'rsatma yoki yo'riqnomalar axloq me'yorlariga so'zsiz bo'ysunish ko'rinishiga ega bo'lishi lozim. Bilvosita talablar esa, iltimos, maslahat, imo-ishora ko'rinishida taqdim etilib, bajarilishi, talabalarning o'zlariga havola etiladi. Barkamol, har jihatdan kamolotga erishgan jamoada ko'pincha bilvosita talablardan foydalaniladi. Jamoada o'zaro munosabatni tarbiyalash metodi jamoa a'zolarining birgalikdagi faoliyati va xulq-atvorlariga qo'yiladigan talablarining aks etishidir. Jamoa bo'lib va ayrim kishilar tomonidan jamoaning fikr-mulohazalarini ifoda etish uni amalga oshirish vositalariga o'qituvchi rahbarlik qiladi. Tarbiyalanuvchilarning faoliyatini, xulq-atvoridagi ijobiy hislatlarni baholash asosida ularni rag'batlantiradi, jamoada sog'lom fikrni, o'zaro yaxshi muhitni tarkib toptiradi, do'stona munosabatlarni shakllantiradi. O'rgatish - bu tarbiyalanuvchilar uchun belgilangan axloqiy me'yorlarni ularning xulq-atvoriga singdirish, ko'nikmalar hosil qilish kundalik faoliyatga aylantirish va doimiy bajarilishini tashkil etishdir. O'qituvchi ushbu barqaror odatlarning shakllanishiga talabalar ga yordam beradi. Belgilangan axloqiy va ma'naviy me'yorlarni kuzatish, shuningdek, mavjud qoidalarning (shaxsiy gigiyena, muomala va boshqalar) bajarilishi shaxs rivojlanishining ilk bosqichlarida yaxshi samara beradi.

Bu keng ma'noda o'qituvchi-tyutor rahbarligida ijtimoiy me'yorlarga muvofiq xatti-harakatlar uchun shart-sharoitlar yaratuvchi, talabalar hayoti va faoliyatining to'g'ri tashkil etilishidir. Mashq qilish o'rgatishga tayanadi, shuning uchun o'qituvchi asosiy vazifani bajaradi. Rejalashtirish, ijro etish, baholashda jamoada faol bo'lish talabaning iqtidorini rivojlantiradi va axloqiy sifatlarni shakllantiradi- bu o'qituvchi tomonidan ziddiyatli holatlarda mustaqil tarzda amalga oshiriladigan talabalar da ijobiy fe'latvor ko'nikmalarini shakllantiruvchi murakkab vositalardan biridir. Buning uchun tasodifiy ziddiyatli holatlarni modellashtirish, guruhda nizolarni bartaraf etishda foydalanish, muammoni to'g'ri hal qilish yo'llarini tanlash kabi vositalardan foydalaniladi. Rag'batlantirish - tarbiyalanuvchilarning qizg'in faoliyatga moyillik ko'rsatishga jalb etish maqsadida ma'naviy va moddiy rag'batlantirish usullari va vositalarining yig'indisidir.

Mazkur metod tarbiyalanuvchi yoki guruhning ijobiy bahosi, xususiyatlarini ma'qullash va e'tirof etish, xatti-harakatlari va xulq-atvorining ifodasi sifatida ham qaralishi mumkin. U talabalarning o'z faoliyatidan qoniqishini, o'z kuchiga ishonch hissini, o'z-o'ziga ijobiy baho berishni yuzaga keltiradi, talabalar ni axloqiy me'yorlar asosida xulq-atvorini yaxshilashga tomon rag'batlantiradi. Rag'batlantirish vositalariga o'qituvchi va ota-onalarning, ta'lim muassasasi xodimlarining maqtovi, minnatdorchiligi, turli mukofotlar, "Tashakkurnoma", "Raxmatnoma", "Faxriy yorliq"lar bilan taqdirlash yoki boshqa moddiy mukofotlar kiradi. Bunda tyutor ning so'z bilan maqtovi, minnatdorchilik bildirishi, imo-ishoralari, mimikasi va baholashi, rag'batlantirish vositalari ko'rinishida namoyon bo'ladi. Rag'batlantirish nafaqat natijani, balki faoliyatning sababi va usulini ham ma'qullashni, tarbiyalanuvchilar ijobiy faoliyatini ma'qullashning dalilini emas, balki uning moddiy hissasini qadrlashga o'rgatishni tavsiya etadi. Rag'batlantirishni ayniqsa, ko'pincha

kichik yoshdagi maktab talabalar iga va o‘zlarining imkoniyatlariga ishonmaydigan o‘smirlarga berish talab etiladi. Yuqori bosqichdagi talabalar uchun ham ulardan foydalanish tarbiyaviy samara beradi. Tanqid asosida o‘qituvchi tomonidan talabalar shaxsiy sifatlarida namoyon bo‘ladigan salbiy odatlariga baho beriladi yoki jamoa faoliyatida ro‘y beradigan tasodifiy salbiy hodisalar talabalar bilan tahlil qilinib ko‘rib chiqiladi. Bunda, professor-o‘qituvchi ma’lum bir maqsadga bog‘liq holda tanqidning turli usullarini vaziyatga qarab qo‘llaydi. Chunonchi, guruh jamoasida bir shaxsga taalluqli bo‘lgan yoki guruh jamoasiga nisbatan tanqid, kamchiliklarni bartaraf etishga undovchi rag‘batlantiruvchi tanqid, kutilmagan hodisalarni bayon etuvchi afsusli tanqid, jamoa bilan birgalikda ro‘y bergan kamchilik uchun qayg‘urish tanqidi, ta’nali tanqid kabilar. Majburlash-bu talabani xulq-atvoriga qo‘yiladigan salbiy baholashning ifodasi, xulq-atvor me’yorlariga zid bo‘lgan xatti-harakatlar va bema’ni qiliqlarining muhokamasidir. Pedagogika fanida ushbu vosita tarbiyalashning eng so‘nggi metodi sifatida ifodalanadi.

Ushbu metod turlari, qo‘llanilayotgan boshqa tarbiyaviy metodlar istalgan tarbiyaviy maqsadga erishishda imkoniyat bermagandagina, qo‘llanilishi mumkin. XX asrning o‘rtalarida pedagogikada majburlashdan shaxsni kamsituvchi va salbiy oqibatlariga olib keluvchi tarbiyalash metodi sifatida foydalanish rad etilgan. Biroq, keyinchalik majburlashdan pedagogik jihatdan to‘g‘ri foydalanish qonuniy deb e’tirof etildi: u uyat, or-nomus tuyg‘ulari talabada bo‘lmaganda, uning xatti-harakati salbiy oqibatlariga olib keladigan holatlarda, tarbiyalanuvchining xulq-atvorini tuzatadi, unga xatosini tushunib etishga imkoniyat beradi. Tarbiyaviy faoliyatda majburlash metodi shaxsning qadr-qimmatini kamsitmaydigan puxta o‘ylangan xatti-harakatlar asosida olib boriladi va uni amalga oshirishda bunday vositalarning tanlanishi chuqur tahlil talab qilinishini hisobga olish zarur. Ular qatoriga o‘qituvchining tanbehlari yoki qat’iy talablari, yanada jiddiy mas’uliyatga ehtimolli jalb etish to‘g‘risidagi ogohlantirish, jamoada muhokama qilish yoki pedagogik kengashga chaqirish, boshqa guruh ga yoki maktabga o‘tkazish, umumta’lim muassasasidan haydashni kiritish mumkin.

Ilmiy pedagogik adabiyotlarda tarbiyalashning ko‘rib chiqilgan pedagogik vositalaridan tashqari shaxs bilan tarbiyaviy o‘zaro ta’sir ko‘rsatishning ayrim umumiy usullari ham o‘z aksini topadi. Ular qatoriga pedagogik faoliyatning yangi turlarini joriy etish, muomala ma’nosini o‘zgartirish, kabilarni kiritish mumkin. Biroq ularning mazmuni tarbiyalanuvchilarning ongiga ta’sir ko‘rsatishdan iborat hamda ma’no jihatidan yuqorida ko‘rib chiqilgan tarbiyalash metodlarini o‘z ichiga oladi. Tajribali o‘qituvchi bir vaqtning o‘zida psixologik tarbiyaviy ta’sir metodlaridan ham foydalanish etarli darajada samara berishini biladi. Ta’kidlab o‘tilganidek, o‘qituvchi tomonidan qo‘llaniladigan pedagogik vositalar talabalarning ongiga yo‘naltirilgan. Pedagogik tajribalarning ko‘rsatishicha, og‘zaki bo‘lmagan ta’sir ko‘rsatish metodlari (mimika, pantomimika, imo-ishora, holat, xatti-harakatlar, ko‘zlarning ifodasi, ovoz intonatsiyasi), his-tuyg‘uga yo‘naltirilgan ta’sir ko‘rsatish metodlari (birgalikda qayg‘urish, g‘azablanish, xursand bo‘lish) va oqilona ta’sir ko‘rsatish metodlari (asosiy vosita — ishontirish) juda samarali hisoblanadi. Shu bilan birga psixologik metodlar ham, pedagogik metodlar bilan bir vaqtda qo‘llanilishi o‘qituvchining talaba shaxsiga tarbiyaviy ta’sir etishni kuchaytiradi. Tarbiya texnologiyalarida foydalaniladigan, ko‘rib chiqilgan metodlar uning masalalarini yanada to‘liqroq hal etish uchun shart-sharoitlarni yaratgan holda, tarbiyalashning barcha shakllarida amalga oshiriladi. Biroq ularni tanlash, o‘zlashtirish va amalga oshirishda ko‘pgina omillarga, jumladan, milliy an’analar, urf-odatlar, pedagogikaga xos bo‘lgan holatlarga e’tibor berish zarur. Barcha pedagogik holatlarda mutlaqo “to‘g‘ri” bo‘lgan tarbiyaviy metodlar mavjud bo‘lmaydi. O‘qituvchi tarbiyaviy maqsadlarga erishish uchun, odatda, muayyan vaqtga moljallangan, o‘zining pedagogik o‘zaro ta’sir ko‘rsatish strategiyasini yaratgan holda

tarbiyaviy metodlar majmuasidan foydalanadi. Mohir o‘qituvchi o‘zining rang-barang tarbiyaviy metodlariga ega bo‘ladi va muayyan bir holat uchun ulaming muqobil variantlarini topib qo‘llaydi.

O‘z-o‘zini anglash. Iroda erkinligi, pedagogik talab, o‘rgatish, tarbiyaviy ta’sir etadigan holatlar. Pedagogikada inson tarbiyasiga qo‘yiladigan, uning hayotida yuzaga keladigan talablar va uning huquqiy imkoniyatlari, ijtimoiylashuvi, shaxsiy rivojlanish darajasi o‘rtasidagi ziddiyatlar bunda asosiy manba bo‘lib hisoblanadi. Ushbu talablar uning yosh xususiyatlariga muvofiq kelgandagina, insonni tarbiyalash va uni shaxs sifatida rivojlantirish jarayonining boshlanishiga turtki bo‘ladi. L.S.Vigotskiy ta’lim oluvchining biror harakatni kattalaming yordamisiz bajara olishi mumkin bo‘lgan holatini dolzarb rivojlanish hududi deb atagan.

Ta’lim oluvchi o‘qish jarayonida biror yangi narsani o‘qituvchining yordami bilan salohiyatli tarzda o‘zlashtirishga qodir bo‘lgan daraja yaqin rivojlanish hududi bilan belgilangan. Hududlar orasidagi masofa ziddiyatli tarbiyaviy holatni vujudga keltiradi-tarbiyaviy jarayonning bunday holati shaxsni shakllantirishda vujudga keladigan va erishiladigan yutuqlar o‘rtasidagi tafovut mavjud bo‘lganda yuzaga keladi. Bunday qarama-qarshiliklaming paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun o‘qituvchi-tarbiyachi belgilangan tarbiyaviy maqsadlami o‘z maromida uzluksiz, mukammal amalga oshirishi lozim. Shundagina tarbiyaviy nuqsonlami bosqichm-bosqich bartaraf etishga shart-sharoit yaratiladi.

O‘qituvchining tarbiyaviy maqsadlami to‘g‘ri tanlashi volyuntaristik (ko‘ngilchanlik) xarakterga ega bo‘lmasligi lozim. U pedagogikaning uslubiyoti, jamiyatda ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, ushbu jarayon yuzasidan qabul qilingan maxsus qonun va qoidalar asosida belgilanadigan maqsadlar va milliy qadriyatlar to‘g‘risidagi falsafiy tasavurlar, shuningdek jamiyat va davlat taraqqiyotining ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va boshqa o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Tarbiya texnologiyasida o‘qituvchi tomonidan belgilanadigan maqsadlar turli darajada bo‘lishi va bosqichma-bosqich bir biriga bo‘ysunishi, ketma ket bajarilishi mumkin. Biroq tarbiyaviy maqsadning asosiy mohiyati-davlat maqsadlari, ijtimoiy buyurtmalardan kelib chiqishi lozim.

Aytish mumkinki, asosiy daraja - mamlakatda inson va uning fuqarolari qadr-qimmatini to‘g‘risidagi ijtimoiy tasavvurlami aks ettiradigan maqsadlardir. Ular mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi, hukumat tomonidan qabul qilinadi, qonunlar va boshqa hujjatlarda qayd etiladi. Keyingi daraja-ta’lim dasturlari va standartlarida aks etadigan maqsadlar, ya’ni davlat ta’lim standartlari, maxsus ta’lim tizimlarining va ta’lim bosqichlarining maqsadlari. Eng quyi daraja-muayyan yoshdagi kishilarni tarbiyalashda maqsadning birligi. Shaxsni shakllantirish, boshqarish, tarbiyaviy faoliyat natijasida yuksak ma’naviy va axloqiy hislatlarga ega bo‘lgan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tasodifiy harakatlar orqali emas, balki, oldindan belgilangan va puxta o‘ylab tuzilgan tarbiyaviy maqsadlar asosida olib boriladi. Tarbiyaviy texnologiyada uning maqsadi, shakl va metodlari, shaxsning o‘z-o‘zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash jihatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, o‘qituvchining tarbiyalash maqsadlarini to‘g‘ri belgilashi va yo‘lga qo‘ya olishiga nisbatan g‘oyaviy yondashuv ijtimoiy buyurtma asosida belgilanib, amalga oshirilishida mavjud shart-sharoitlarni yaratish talab etiladi.

Tarbiya texnologiyalarini modellashtirish. Modellashtirish-obyektlarda ijtimoiy reallikning muayyan qismlarini tadqiq etish uslubi hamda predmetlar va hodisalarning real mavjud bo‘lgan hamda quriladigan modellarini o‘rganish va ishlab chiqishdir. Shunday ekan, tarbiya texnologiyalarini ham ishlab chiqish va amalga oshirishda modellashtirishdan foydalanish ulami yaxlit pedagogik hodisa sifatida uslublarini o‘rganib chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Modellashtirishning shakli va qo'llanilishi foydalaniladigan modellar va ulami qo'llash sohalariga bog'liq. Tarbiya texnologiyalarining samaradorligini oldindan ko'ra bilish yoki loyihalashtirishda va tadqiq etishda modellashtirishdan foydalanish to'g'risidagi muammo “pedagogik modellashtirish” nomini olgan.

Modellar xarakteriga ko'ra predmetli va belgili (informatsion) modellashtirishga bo'linadi. Shartli ravishda ular asl obyektning belgilangan funksional xususiyatlarini ifodalaydi. Pedagogik faoliyatda maxsus reja asosida olib boriladigan tadqiqot modellari predmetli modellashtirish deb ataladi. Jadvallar, chizmalar, formulalar kabi modellar belgili modellashtirish sifatida namoyon bo'ladi. Modellashtirishi lozim bo'lgan ob'jektning tavsifi va yosh xususiyatlariga ko'ra awalo, uning xulq-atvori (unda kechadigan tarbiyaviy jarayonlarga amal qilinishi) modellashtiriladi. Bunda tarbiya texnologiyasining quyidagi ikkita muhim jihatini e'tiborga olish zarur:

1. Barcha tarbiyalanuvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan tarbiyaviy jarayonni modellashtirish.

2. Pedagogik faoliyatda mukammal tarbiyalanishi mumkin bo'lmagan tarbiyasi og'ir talabalar bilan o'zaro tarbiyaviy faoliyatni modellashtirish. Tarbiya texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda modellashtirishdan foydalanishning bayon etilgan nazariy asoslaridan tashqari yana bir nechta mustaqil, biroq o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi kuchga ega bo'lgan tarbiyaviy jarayonning bir-biri bilan o'zaro bog'liq jihatlarini ajratib ko'rsatish mumkin: tarbiyaviy faoliyatda obyekt va subyecktning o'zaro kommunikativ munosabati; bir maqsadga qaratilgan va aniq mazmunga ega tarbiyaviy metodlar; uzluksiz faoliyatli tarbiyaviy jarayon va uning ijobiy natijalari; guruh jamoasi norasmiy etakchisi (lideri)ning tarbiyaviy jarayonga ta'siri.

1) Obyekt va subyecktning o'zaro kommunikativ munosabati tarbiyaviy texnologiya modelida asosiy faoliyat ko'rsatuvchi deb e'tirof etiladi. Unda tarbiyalashni amalga oshiradigan o'qituvchi yoki shaxslar guruhi, shuningdek manfaatlari doirasida tarbiyaviy o'zaro ta'sir ko'rsatishni tashkil etuvchi shaxs yoki ijtimoiy muhit guruhi (masalan: sinf guruhi) tushuniladi.

2) Tarbiyaviy reja asosida tarbiyalashning bir maqsadga yo'naitirilganligi, tarbiyaviy texnologiya unsurlarini modellashtirishda o'qituvchi tomonidan belgilangan hamda obyektning tarbiyalashdan ma'lum bir maqsadni ko'zlash yoki faraz qilishdir. Ushbu jarayon asosida o'qituvchi ishtirokida olib boriladigan tarbiyaviy faoliyatning bir maqsadga qaratilganligi aniq mazmunga ega tarbiyaviy vositalarda, shakl va metodlarda ifodalanadi.

3) Uzluksiz faoliyatli tarbiyaviy jarayon tarbiya texnologiyalarining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, ta'limning uzluksizligini va nafaqat ta'lim muassasalarida, balki tarbiya oilada, ijtimoiy va geografik muhitda, mahallada olib borilishini bildiradi. Zero, ota-ona yoki avlod-ajdodlarga xos bo'lgan nutq, tafakkur, mehnat, ijod qilish qobiliyati va boshqa iste'dod alomatlarining irsiyat orqali ta'lim oluvchiga o'tishini ta'minlovchi biologik omillarning (layoqat va iste'dod mudroq holatda bo'lib, uning uyg'onishi uchun oilada va ta'lim-tarbiya muassasalarida qulay sharoit yaratish talab etiladi) hamda shaxsga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan, shaxsning shakllanishiga ta'sir etuvchi oila, maktab, do'stlar va tengqurlar davrasi kabilami o'z ichiga oluvchi mikromuhitning uzluksiz tarbiyaviy jarayonda ta'siri beqiyosligi olimlarimiz tomonidan e'tirof etilgan.

4) Guruh jamoasida norasmiy yetakchining (lider) xatti xarakati va xulq-atvori bilan tarbiyaviy jarayonga ta'sir etishi guruhda tarbiyalanuvchilarning barcha hayotiy faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Ta'lim oluvchilar va o'smirlar jamoasidagi lider (yetaklovchi, boshlovchi) o'qituvchi yoki tarbiyachi tomonidan guruhda rasman tayinlanmaydi.

Jamoadagi ta’lim oluvchilarga norasmiy yetakchilik qiluvchi talaba o’qituvchilar oldida e’tibordan chetda yuradi, o’zining qattiqqo’lligi, xarakteridagi guruhga etakchilik qilishga xos tug‘ma qobiliyati, mustahkam irodaga egaligi, qo’rqmasligi bilan guruh a’zolarining hurmatini qozonib, jamoadan ajralib chiqadi va o’zi bilan hammaslak, hamfikir ta’lim oluvchilarni etaklaydi. Norasmiy liderning har qanday faoliyati salbiy oqibatlariga olib kelishi yoki ijobiy natijalar berishi ham mumkin. Bunda o’qituvchining mahorati, psixologik tajribasi muhim ahamiyat kasb etadi. O’qituvchining norasmiy liderga nisbatan qattiqqo’lligi, tarbiyaning jazolovchi metodlarini qo’llashi foyda bermaydi, aksincha, zararli oqibatlariga olib kelishi mumkin. O’qituvchi o’zining ziyrakligi va chuqur psixologik bilimi, yuksak pedagogik mahorati bilan avvalo talabalar guruhi jamoasidagi liderni aniqlashi, kerak bo’lsa, unga yon bosib, o’z tomoniga og’dirib olishi lozim. Pedagogik mahoratning ishontirish va ta’sir etish usullari asosida norasmiy lider ongiga sezdirmasdan kirib borib, o’z ta’sirini o’tkaza olgan o’qituvchi guruh jamoasida bir xil tarbiyaviy muvozanatni saqlay oladi. Shundan keyin tarbiyaviy texnologiyaning ma’qul bo’lgan unsurlarini modellashtirib qo’llashi va cho’chimasdan tarbiyaviy faoliyat olib borib, belgilangan maqsadga erishishi mumkin.

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, talabalar jamoasida norasmiy etakchilar bilan birga rasmiy, o’qituvchilar tomonidan tayinlangan yo’lboshchilar ham mavjud. Odatda rasmiy yo’lboshchilar tarkibini a’lo baholarga o’qiydigan, jamoa ishlarida faol ishtirok etuvchi talabalar tashkil etsa, norasmiy liderlar garchi bu kabi sifatlarini namoyon etmasalarda, ayrim sifatlariga ko’ra tengdoshlarini o’z ortlaridan ergashtiradilar. Norasmiy liderlarning ma’naviy-axloqiy qiyofasi boshqa talabalar ga jiddiy ta’sir ko’rsatadi. Shu bois guruh rahbari bilan birga o’quv muassasasi pedagogik jamoasi norasmiy liderlarni aniqlab ular faoliyatini bevosita nazorat qilib borishlari zarur. Talabalar uyushmasiga pedagogik rahbarlik, yuqorida qayd etilganidek, aksariyat holatlarda guruh rahbari tomonidan amalga oshiriladi. Shu sababli guruh rahbari guruhning umumiy hamda har bir a’zosining individual xususiyatlarini bilishi, xulq atvoridagi har bir o’zgarishni inobatga olgan holda jamoaga yondashishi zarur. Guruh rahbarining norasmiy liderlar va ularning shaxsi haqida to’laqonli ma’lumotlarga ega bo’lishi, ota-onalari bilan muntazam aloqada bo’lishi pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishga yordam beradi. O’qituvchi tarbiyaviy faoliyatning barcha unsurlari o’zaro aloqadorligini va o’zaro bog’liqligini nazariy va amaliy jihatdan tushunishi tarbiyaviy jarayonni to’g’ri yo’naltirishga imkoniyat beradi. Bunda pedagogikada tarbiyaviy o’zaro ta’sir ko’rsatishning shakllari, metodlari, usullari va vositalarini ochib beradigan hamda tarbiyaviy texnologiyalarning “pedagogik vositalari”ni shakllantiruvchi faoliyati va natijalariga, tarkibiy qismlariga alohida e’tibor qaratiladi. O’qituvchi avvalo tarbiyadan kelib chiqadigan maqsadga to’g’ri baho bera olishi kerak. Tarbiyaviy jarayonni modellashtirishda talabalarning hayoti va faoliyatini ta’lim muassasalarida pedagogik jihatdan to’g’ri uyushtirish uchun, ularning tashqi ta’sir etuvchi omillarga nisbatan ta’sirchan munosabatda bo’lishini unutmash kerak. Pedagog va psixolog olimlarning tadqiqotlari shuni ko’rsatadiki, shaxsga tashqi omillarning o’zaro ta’siri avvalo talabalar ning o’zaro munosabatlariga bog’liq. Talabalarning tarbiyaviy faoliyatini uyushtirayotganda o’qituvchi yoki tarbiyachi tashqi ta’sir etuvchi omillarga nisbatan tarbiyalanuvchining munosabatini, kechinmalarini, qanday anglashini, baholashini ulardan o’zi uchun nimalarni olayotganligini bilishi zarur. Tarbiya jarayonini modellashtirishda talabaning nafaqat ongi, balki his-tuyg’ularini ham o’stirib borishga erishish lozim, unda jamiyatning shaxsga qo’yadigan axloqiy talablariga muvofiq keluvchi xulqiy malaka va odatlar hosil qilinadi. Bunga erishish uchun talabaning ongi, hissiyoti va irodasiga ta’sir etib boriladi. Tarbiya jarayoniga o’qituvchi rahbarlik qiladi. U talabalarning ta’lim muassasasidagi tarbiyaviy faoliyatini belgilaydi, ularning ijtimoiy jarayonga faol kirib borishlarini o’z xohish istaklari bilan tarbiyaviy faoliyatga faol ishtirok etishlari uchun shart-sharoitlar yaratadi. Ijtimoiy jarayonda

faol ishtirok etish orqali talabalarning mustaqilligi, ijodiy tashabbuskorligi ortib boradi. Ushbu faoliyatni modellashtirishda o'qituvchi talabalar jamoasining manfaati va talab istaklarini e'tiborga olishi zarur, ta'lim oluvchi o'z xulqi, xatti-harakati uchun jamoa oldida javobgarlikni sezishga erishgach, ijrochi emas, balki umumiy ishning faol qatnashchisi bo'lib qoladi. Ushbu holatlar tarbiya jarayonidagi ichki va tashqi qarama-qarshiliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Jamiyatda axborot kommunikatsion texnologiyalarining jadal sur'atlarda rivojlanib borishi natijasida talabalar ko'p vaqtlarini ta'lim va tarbiyaga mutlaqo aloqasi bo'lmagan kommunikatsion texnologik ma'lumotlarga sarflamoqdalar (modul telefonlar, internet, kompyuter, DVD filmlar va boshqalar). Ushbu vositalardan oqilona foydalanishni talabalarga o'rgatish, ta'qiqlangan texnik vositalardan foydalanishni man etish, ularni nazorat qilish o'qituvchilar va ota-onalarning hamkorlikdagi vazifalariga kiradi. Talabalarning ko'p vaqtlarini olayotgan keraksiz texnik ma'lumotlarni bartaraf etish uchun faqat modellashtirish asosida ish olib borish mumkin. O'qituvchining tarbiyaviy ishlar rejasida ushbu muammolar yuzasidan turli mavzudagi suhbatlar uyushtirish rejasini o'rin olishi lozim. Bu jihat unutilsa, muayyan qarama-qarshiliklar vujudga keladi. Aks holda, xulq me'yorlari, axloq talablarini yaxshi tushunmay qolishi natijasida talaba ijtimoiy munosabatlarda beqaror, tasodifiy ma'lumotlarga va tashqi ta'sirlarga tez beriluvchan bo'lib qolishi mumkin. Tarbiya jarayonida uning maqsadi, shakl va metodlari, shaxsning o'z-o'zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash jihatlari muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedova M.E. “Modul-kredit tizimida mustaqil topshiriqlar tuzishning ilmiy-nazariy asoslari” Monografiya //“Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi” MCHJ T.:2022, 136 bet.
2. Axmedova M.E. //“Mustaqil topshiriqlar bilan ishlash va ularni baholash metodikasi” Metodik qo'llanma //“Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi” T.:2022, 100 bet.
3. Axmedova M.E. va bosh. Pedagogik mahorat. Darslik. Zuxra baraka biznes nashriyoti T.:2023. 387-b.
4. Axmedova M.E.va boshqalar. Umumiy pedagogika. Darslik. Zuxra baraka biznes nashriyoti T.:2024. 480-b.
5. Pedagogika ensiklopediyasi. I jild. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. 253 b. (318)
6. Ж.Хасанбоев, Х.Тўракулов, М.Хайдаров,О.Хасанбоевалар томонидан тузилган “Педагогика фанидан тузилган изоҳли луғат” – Т.:Фан ва технология. 2008.73-б (480)
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В. Давыдова, – М.: Педагогика, 1991. – 80 с.